

ATMOSFERANING IFLOSLANISH MUAMMOLARI

Yo‘ldashaliyev Murodillo Nishonboy o‘g‘li

Talaba, Farg‘ona Politexnika instituti, Farg‘ona shahar

murodilloyuldashaliyev@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ekologiyaning inson hayotidagi muhim roli ekanligini hamda dunyo ekologik muammolarini hal qilishning ko‘plab usullari taklif qilmoqda. Ularning aksariyati chiqindilarni kamaytirish, sanoat chiqindilarini utilizatsiya qilish va alternativ energiya manbalariga o‘tishlar hamda O‘zbekiston sharoitida ekologik huquqiy asoslari va zamonaviy mexanizimlari hususida fikir yuritilgan.

***Kalit so‘zlar:** globallashuv, globallashuv davri, mexanizimlar, biosfera, atmosfera, harorat.*

Atmosferaning ifloslanish muammolari

Atmosfera yer sharining havo qobig‘i bo‘lib, biosferada hayot mavjudligini taminlovchi asosiy manbalardan biridir. Atmosfera barcha jonzoatlarni zararli kosmik nurlardan himoya qilib turadi, sayyora yuzasidagi issiqlikni saqlaydi. Agar havo qobig‘i bo‘lmaganida yer yuzasida kunduzi harorat +100 C va kechqurun -100 C harorat kuzatilgan bo‘lar edi. Atmosferaning yuqori chegarasi taxminan 2000 km balandlikdan o‘tadi, atmosfera bir necha qatlamlardan iborat bo‘lib. Uning asosiy massasi 10-16 km balandlikkacha bo‘lgan quyi troposfera qismida joylashgan, ob – havo va iqlim ko‘p jihatdan atmosferadagi jarayonlar bilan bog‘liq. Begona qo‘shimchalari bo‘lmagan atmosfera havosi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat; azot-78.1%, kislorod 20.9%, argon va boshqa inert gazlar 0.95%, karbonat angidrid 0.03 %. Boshqa gazlarning miqdori nisbatan kam . Bundan tashqari havoda doim 3-4 % suv bug‘lari. Chang

zarralari bo'лади. Atmosferadagi har bir gaz o'ziga xos fizik va kimyoviy xususiyatlarga egadir.

Atmosferadagi uzoq vaqtdan beri asosiy gazlarning nisbatan doimiy miqdorlari mavjud bo'lib, so'ngi yillarda inson tasirining kuchayishi natijasida gazlar balansining o'zgarishi kuzatilmoqda. Atmosferadagi gazlar doimiy miqdori o'zgarishi sayyoramiz uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi aniqlangan. Oxirgi yillarda atmosferaga o'nlab mlrd tonna karbonat angidrid gazining chiqishi natijasida sayyoramizning o'rtacha harorati 0,5 C oshganligi aniqlangan. «Parnik effekti» natijasida yer yuzi o'rtacha haroratining o'zgarishi og'ir ekologik oqibatlarga olib kelishi bashorat qilinadi. Har yili yer yuzasida yonish jarayonlariga qo'shimcha o'n mlrd tonnadan ortiq kislorod sarflanadi. Biosferada kislorodni tiklovchi manbalar-yashil o'simliklar maydonining tez qisqarib borayotganligini hisobga olsak, kelajakda kislorodning kamayishi muommosi yuzaga kelishi shubhasizdir. Atmosferaning ifloslanishi deganda havoga begona birikmalarning qo'shilishi natijasiga uning fizik va kimyoviy xususiyatlarining o'zgarishi tushuniladi, atmosfera tabiiy va suniy yo'llar bilan ifloslanadi. Vulqonlar otilishi, chang to'zonlar, o'rmon va dashtlardagi yong'inlar o'simlik changlari mikroorganizmlar kosmik chang va boshqalar tabiiy ifloslanish manbalaridir. Suniy ifloslanish manbalariga energetika, sanoat korxonalar, transport, maishiy chiqindilar va boshqalar kiradi. Hozirgi kunda atmosferaning suniy ifloslanish darajasi oshib bormoqda. atmosferaning mahalliy, regional va global ifloslanishi kuzatiladi. Agregat holatiga ko'ra atmosferani ifloslovchi birikmalarni to'rt guruhga bo'lish mumkin; qattiq, suyuq, gazsimon va aralash birikmalar, havoni ifloslovchi asosiy modda va birikmalarga aerozollar, qattiq zarrachalar, kurum, azot oksidlari, uglerod oksidlari, oltingugurt oksidlari, xlorftoruglevodorodlar, metal oksidlari va boshqalar kiradi, Atmosferaga o'n minglab tonna modda va birikmalar chiqarilgan bo'lib, ularning o'zaro birikib hosil qilgan aralashmalari to'la urganilmagan. Bunday nomalum birikmalarning tirik jonzotlarga shu jumladan inson sog'lig'iga tasiri aniq baholangan emas.

Havoning kuchli ifloslanishi bazi uy hayvonlarining nobud bo'lishiga olib keladi. Atmosfera havosidagi ifloslantiruvchi moddalarning inson organizmiga bevosita yoki bilvosita zararli tasir ko'rsatmaydigan miqdori ruxsat etilgan miqdor (REM) deb yuritiladi . Bunda zararli birikmalarning odam mehnat faoliyatiga va kayfiyatiga putur etkazmasligi nazarda tutiladi. Havo ifloslanishining muntazam REM dan yuqori bo'lishi aholi kasallanish darajasining keskin ortishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Ergashev "Umumiy ekologiya" Oliy o'quv yurt talabalari uchun darslik Toshkent-2003.
2. Y.Shodimetov, R.Rahimbekov, "Ijtimoiy ekologiyaga kirish". Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent „O'qituvchi" 1994
3. O. Qudratov „Sanoat ekologiyasi». Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bakalavrlar uchun o'quv qo'llanma.Toshkent-2003.